

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846964>

УДК 338.48

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РФ, ЕГО СВОЙСТВА, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

И.Р. Суркова,

магистр, студент 2 курса, напр. «Туризм»

Е.М. Крюкова,

научный руководитель,

к.э.н., доц., зав.каф. туризма и гостеприимства,

ФГБОУ ВО «РГСУ»,

г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается элементный состав туристского потенциала РФ. Проанализированы свойства туристического потенциала, дан анализ методов оценки туристского потенциала. Проведенное исследование показало, что туристский потенциал не гарантирует регионам соответствующий уровень туристской отрасли. Для развития туристского потенциала нужно рационально и эффективно организовывать туристско-рекреационную деятельность на основе использования перспективных технологий и имеющихся материальных и информационных возможностей.

Анализ и оценка ресурсов региона для развития сферы туризма необходимы для определения туристского потенциала региона, на основе которого осуществляется планирование развития отрасли.

Ключевые слова: туристский потенциал, рекреационная деятельность, методы оценки туристского потенциала, элементный состав туристского потенциала РФ, свойства туристического потенциала

THE ELEMENTAL COMPOSITION OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION, ITS PROPERTIES, METHODS OF ASSESSING THE TOURIST POTENTIAL

I.R. Surkova,

master, 2st year student, ex. "Tourism"

E.M. Kryukova,

Scientific Director,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. department tourism
and hospitality,
FGBOU VO «RGSU»,
Moscow city

Annotation: This article discusses the elemental composition of the tourism potential of the Russian Federation. The properties of the tourist potential are analyzed, the analysis of methods for assessing the tourist potential is given. The conducted research has shown that the tourism potential does not guarantee the regions the appropriate level of the tourism industry. For the development of tourism potential, it is necessary to rationally and effectively organize tourist and recreational activities based on the use of promising technologies and available material and information capabilities.

The analysis and assessment of the region's resources for the development of the tourism sector are necessary to determine the tourism potential of the region, on the basis of which the planning of the development of the industry is carried out.

Keywords: tourist potential, recreational activity, methods of assessing tourist potential, elemental composition of the tourist potential of the Russian Federation, properties of tourist potential

Туристские ресурсы являются основой для формирования туристского продукта. По мнению М.А. Саранчи туристскими ресурсами можно считать все, что представляет интерес для туристов и может использоваться для привлечения туристов в регион, в определенную местность, для разработки туров, то есть обладает привлекательностью и доступностью для туристов [1, с. 118].

Туристские ресурсы можно классифицировать на основании различных признаков, выделяют три группы туристских ресурсов. В основе лежат три фактора: природно-климатические, историко-культурные, социально-экономические ресурсы региона, необходимые для развития туризма [2, с. 158].

Каждый регион имеет определенные ресурсы, которые можно использовать для предоставления качественных услуг для удовлетворения потребностей местного населения, приема туристов из других регионов страны и из-за границы. Это может быть: уникальные природные ресурсы, которые могут быть использованы для лечения и оздоровления, для спортивного и активного туризма. Это могут быть культурные достопримечательности, которые могут быть использованы для развития

познавательного туризма. Таким образом, каждая местность обладает определенным потенциалом. Под туристским потенциалом территории понимают всю совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок организации туристской деятельности [3, с. 86].

Потенциал ресурсов территории для развития сферы туризма представляет собой совокупность вышеозначенных предпосылок развития туризма, а также ресурсы и условия, которые могут быть эффективно использованы для развития определенного вида туризма и нескольких видов туризма на этой территории [4, с. 36]. Для этого необходимо провести анализ ресурсов, который может включать различные методы анализа: количественную оценку ресурсов, качественную оценку ресурсов, медико-биологическую и климатическую оценку структуры потенциала, степень использования частных потенциалов, оценка возможностей использования ресурсов, систематический учет состояния туристских ресурсов и определение вклада туризма в социально экономическое развитие территории.

Следует учитывать специфические особенности различных видов туризма. В результате проведенных исследований выделены подходы для оценки ресурсов (рис. 1).

Рисунок 1 – Подходы к исследованию туристских ресурсов

Выделяют пять направлений для исследования ресурсов, содержание каждого подхода представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Подходы для оценки туристских ресурсов территории

№	Подход	Содержание
1	Экологический	Нагрузка на ресурс, рекреационная емкость, гигиенические показатели, природоохранные мероприятия
2	Экономический	Доходы от использования ресурсов, затраты на содержание, экономическая стоимость улучшения ресурсов. Назначение: оценка и компенсация ущерба, налогообложение и определение арендной платы,

№	Подход	Содержание
		установление уровня входной платы, обоснование выбора вариантов пользования, оценка социально-экономического эффекта использования ресурсов; [4, с.123].
3	Эстетический	Аттрактивность, уникальность, сохранность (нарушенность), различные характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны и др. Назначение: оценка спроса туристов на посещение объекта, оценка отношения туристов к объекту.
4	Количественный	Объем ресурсов, потенциальный запас, истощаемость, загрузка туристского ресурса, количество посещений туристского ресурса в определенный период времени. Назначение: перспективы развития региональной туристско-рекреационной системы, определение роли туризма в экономике территории, перспективы его развития;
5	Функциональный	Оценка их функциональной пригодности для того или иного вида туризма, техническое состояние туристского ресурса. Назначение: определение востребованности объекта в рамках определенной тематики: изобразительного искусства, архитектуры, археологии, истории и др., оценка степени благоприятности параметров ресурса для туристского использования, потенциал развития отдельных видов туризма.

Эстетические качества ресурса являются наиболее трудно оцениваемой характеристикой. Определяющим фактором является появление положительных эмоций у туристов. Несмотря на трудности оценки эстетических качеств, многие исследователи считают, что именно эстетический подход к планированию туризма должен быть самым важным [5, с. 123].

Поэтому для получения итоговой, суммарной, оценки комплексных показателей туристских ресурсов целесообразно переводить все количественные оценки в качественные.

Разнообразие методов оценки туристских ресурсов определяется различной природой ресурсов и возможностью их применения в туристской

и рекреационной деятельности. Выделяют три метода оценки ресурсов (рис. 2).

Рисунок 2 – Классификация методов оценки ресурсов

В таблице 2 представлены количественные методы анализа, к ним относятся картографический и математический методы.

Таблица 2 – Количественные методы оценки туристских ресурсов [6, с. 123].

Наименование метода	Характеристика метода	Сфера применения
Картографический метод	Оценка ведется при помощи географических и туристических карт	Предварительная оценка ресурсов
Математический метод	Составление реестров природных и историко-культурных реестров, может включать элементы качественной оценки ресурсов туризма	Все виды ресурсов

Количественные методы оценки ресурсов применимы к оценке всех ресурсов. Количественные методы дают статистический материал для оценки другими методами. Основными источниками служат федеральные, региональные реестры природных и культурно-исторических ресурсов, объектов инфраструктуры и туристского показа.

Наиболее широко представлены качественные методы оценки туристских ресурсов (табл. 3). Качественные методы оценки включают медико-биологическую оценку ресурсов, эстетическую оценку,

технологическую оценку ресурсов, экономическую оценку ресурсов и методику Юнеско [7, с. 171].

Таблица 3 – Качественные методы оценки туристских ресурсов

Наименование метода	Характеристика	Сфера применения
Медико-биологическая оценка	-исследуют комфортность климата и воздействие вредных факторов на организм человека; -исследование температурного режима; -исследование рельефа	Природные рекреационные ресурсы
Эстетическая оценка	-определяется степень уникальности ресурсов; -степень эмоционального воздействия на человека -исследуется аттрактивность ресурсов	Природные и историко-культурные ресурсы
Технологическая оценка	-вопросы техники и технологии использования ресурсов; -определение степени технологической готовности, пригодности, комфортности ресурсов для безопасного посещения туристов	Природные и историко-культурные ресурсы
Экономическая оценка	-определение наиболее эффективного использования ресурсов; -применение бального метода, -метод рентных оценок, -прямая потребительская стоимость;	Все виды ресурсов
Методика Юнеско	-выделение ресурсов по критериям Юнеско	Природные и историко-культурные ресурсы
Экологическая оценка	-оценивается загрязнение окружающей среды, влияние вредных факторов	Природные и историко-культурные ресурсы

Для оценки привлекательности особо важна экономическая оценка, но это аспект оценки является наиболее сложным. Экономическая оценка должна занимать центральное место в анализе туристских ресурсов.

Наиболее полную картину о туристских ресурсах дают комплексные методы оценки (табл. 4).

Таблица 4 – Комплексные методы оценки туристских ресурсов

Наименование метода	Характеристика	Сфера применения
Кадастр туристских ресурсов	Свод сведений о туристском регионе, опись объектов с приложением картографического материала	Все виды ресурсов
ГИС туристского развития территории	Составление информационной модели туристского региона	Все виды ресурсов

При оценке туристского потенциала территорий необходимо учитывать целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся объектов, различия в доступности объектов, различия в плотности размещения объектов в пределах региона, разнообразие и комплексность объектов, физическое состояние объектов. Каждая методика оценки туристских ресурсов имеет определенные преимущества и недостатки. Также существует проблема сбора информации, необходимой для проведения комплексной оценки ресурсов развития туризма [8, с. 260].

Следует отметить, что препятствием формирования единой (универсальной) методики интегральной оценки ресурсов территории для развития сферы туризма является не только различие в физико-географических условиях регионов и их социально-экономическом развитии, определяющих набор параметров оценки, но и сама форма проведения оценки

В процессе исследования установлено, что не существует универсальных методик оценки туристских ресурсов. В анализе используют различные методы оценки для определенных групп туристских ресурсов.

Список литературы

[1] Саранча М.А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории [Текст]. / М.А. Саранча. // Вестник удмуртского ун-та. Биология. Науки о земле. – 2017. Вып.1-5. 118-127 с.

[2] Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие. / А.С. Кусков. – М.: Академия, 2018. 208 с.

[3] Симонян Г.А. Теоретические основы формирования потенциала рекреационной зоны в условиях рынка: Монография. / Г.А. Симонян. – Краснодар: Изд-во «Просвещение», 2020. 115 с.

[4] Сазыкин А.М. Полевые заметки географа о проблемах терминологии в рекреационной географии и туризме. / А.М. Сазыкин. // Туризм на Дальнем Востоке: бизнес, инвестиционные стратегии, образование и экология: мат. регион. науч.- практ. конф. Дальтур-2001. Владивосток: ДвГУ, 2002. 306-310 с.

[5] Зубкова Н.Н. Оценка туристских ресурсов регион как инструмент их систематизации. / Н.Н. Зубкова. // Сервис PLUS. – 2019. № 4. 123 с.

[6] Ушакова Е.О. Расширяем и систематизируем знания о туристических ресурсах нашей страны. / Е.О. Ушакова. // Российское предпринимательство. – 2016. № 8. 24 с.

[7] Золотарев И.И. Экологи и экономисты: разные взгляды на устойчивое развитие. / И.И. Золотарев. // Российское предпринимательство. – 2016. № 9. 171 с.

[8] Ушакова Е.О. Особенности оценки ресурсов территории для развития туристской отрасли. / Е.О. Ушакова. // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. № 2 (62). Т. 7. 260 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sarancha M.A. Methodological problems of the integral assessment of the tourist and recreational potential of the territory [Text]. / M.A. Locust. // Bulletin of the Udmurt University. Biology. Geosciences. – 2017. Issue 1-5. 118-127 p.

[2] Kuskov A.S. Tourism resource science: textbook. allowance. / A.S. Pieces. – М.: Academy, 2018. 208 p.

[3] Simonyan G.A. Theoretical foundations of the formation of the potential of the recreational zone in the market conditions: Monograph. / G.A. Simonyan. – Krasnodar: Publishing house "Education", 2020. 115 p.

[4] Sazykin A.M. Geographer's polemic notes on the problems of terminology in recreational geography and tourism. / A.M. Sazykin. // Tourism in the Far East: business, investment strategies, education and the environment: mat. region. scientific – practical. conf. Daltur-2001. Vladivostok: DvGU, 2002. 306-310 p.

[5] Zubkova N.N. Assessment of tourist resources in the region as a tool for their systematization. / N.N. Zubkov. // Service PLUS. – 2019. No. 4. 123 p.

[6] Ushakova E.O. We expand and systematize knowledge about the tourism resources of our country. / E.O. Ushakov. // Russian Entrepreneurship. – 2016. No. 8. 24 p.

[7] Zolotarev I.I. Environmentalists and Economists: Different Views on Sustainable Development. / I.I. Zolotarev. // Russian Entrepreneurship. – 2016. No. 9. 171 p.

[8] Ushakova E.O. Features of assessing the resources of the territory for the development of the tourism industry. / E.O. Ushakov. // Bulletin of the Kemerovo State University. – 2015. No. 2 (62). Т. 7. 260 p.

© И.Р. Суркова, 2021

Поступила в редакцию 02.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Суркова И.Р. Элементный состав туристского потенциала РФ, его свойства, методы оценки туристского потенциала // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 269-277. URL: <https://ip-journal.ru/>